

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6378472>

РОЛЬ МУЛТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО ОТИТА

Акрамова Нозима Акрамовна

к.м.н., научный руководитель

Нигмонов Адхамжон Маъмуржон угли,

Атаджанов Ферузбек Сапарбеви

Магистры 3-курса

Ташкентская Медицинская Академия,

Кафедра медицинской радиологии

Ташкент, Узбекистан

Актуальность: *Несмотря на значительные успехи современной медицины, хронический гнойный средний отит остается широко распространенным заболеванием. В составе ушных болезней ЧСО составляет 27,2%. Частое развитие внутричерепных осложнений (вестибулярная дисфункция, хронические формы тугоухости) определяет социальную значимость своевременного лечения и диагностики ХСО. Метод компьютерной томографии (КТ) позволяет решить диагностическую задачу, оценить деструктивный процесс в пирамиде височной кости прижизненно и неинвазивно, особенности ее строения.*

Ключевые слова: *Средний отит, вестибулярная дисфункция, тугоухость, компьютерная томография, отоскопия, пневматизация.*

Цель исследования — оценить возможности МСКТ височных костей в диагностике хронического гнойного отита.

Материалы и методы. В исследование включено 10 больных, поступивших в ТМА с хроническим гнойным отитом. Средний возраст больных составил $50 \pm 5,5$ лет. Всем больным выполняли МСКТ-исследование височных костей с помощью отоскопии. Учитывались оперативные данные.

Результаты. Склеротические изменения костной ткани сосцевидного отростка в 8 из 10 случаев, нарушение пневматизации полости среднего уха - в 8 из 10 случаев. Переломы слуха были зарегистрированы у 5 из 10 пациентов с профессиональными травмами. к стенкам среднего уха - у двух больных. Диагноз внешнего вида сигмовидного синуса был поставлен в 3 из 10 случаев.

Заключение. К основным КТ-признакам хронического гнойного среднего отита относятся: склеротические изменения костной ткани сосцевидного отростка, нарушение пневматизации полостей среднего уха в результате скопления патологических субстратов, деструкция слуховых костей, кариозное поражение стенки полостей среднего уха.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Мас-Эстельес Ф., Матеос-Фернандес М., Карраскоса-Бискерт Б. и др. аl: Современная неэхопланарная диффузионно-взвешенная визуализация холестеатомы среднего уха. Рентгенография, 2012; 32: 1197–213
2. Леммерлинг М., Де Фоер Б., Вербист Б., Вандевивер В.: визуализация воспалительных и инфекционных заболеваний височной кости. Neuroimag Clin North Am, 2009; 19: 321–37
3. Trojanowska A, Drop A, Trojanowski P и др.: Внешний и средний болезни уха: рентгенологическая диагностика на основании клинических признаков и симптомы. Insights Imaging, 2012; 3: 33–48
4. Абдель Разек А., Хуанг Б.: Поражения каменистой вершушки: классификация и результаты КТ и МРТ. Рентгенография, 2012; 32:151–73